

A proteção das árvores contra danos causados pela fauna silvestre: A avaliação das alternativas

www.agforward.eu

A fauna silvestre faz parte da vida rural. Os animais podem causar danos às árvores e arbustos ao procurar satisfazer as suas necessidades naturais (alimento e reprodução). Os agricultores necessitam de estar bem familiarizados com os diferentes tipos de proteção disponíveis, de modo a utilizá-los adequadamente e a fazer a escolha certa para proteger as suas árvores.

Dê preferência a protetores de rede para a proteção das árvores

Existe uma variedade de formas de proteger individualmente as árvores jovens

Os danos causados às árvores pela fauna silvestre

Corços e veados, coelhos e lebres podem danificar as árvores de várias formas. Os danos podem estar relacionados com a alimentação ou com o comportamento, e a sua aparência fornece pistas para a identificação das espécies responsáveis.

Desfolha: refere-se à remoção e consumo de plantas jovens, gomos, folhas ou agulhas, lançamentos verticais, ou ramos laterais. Os animais utilizam os dentes para remover as partes palatáveis das plantas ao seu alcance. Os veados, coelhos e lebres causam este tipo de dano, ao procurarem suplementar a sua habitual dieta de vegetação herbácea e semilenhosa.

Fricção ou esfrega na casca do tronco: a fricção causa feridas na casca do tronco das árvores. Os troncos podem ficar descascados em vários graus e, por vezes, até quebrarem. Este tipo de dano afeta principalmente árvores com menos de 10 anos, causando frequentemente a sua morte. As causas da fricção são sobretudo comportamentais. Os veados machos utilizam os troncos para raspar o veludo que começa a cair das suas hastas recém-formadas. Durante o período de cio, os machos atacam as árvores para libertar a sua agressividade e, também e sobretudo, para marcar o seu território com sinais odoríferos e visuais.

Roer da casca: este tipo de dano é causado por coelhos e lebres. Está fortemente correlacionado com a escassez de alimento e com a necessidade destes animais gastarem os seus dentes incisivos de crescimento contínuo. Caracteriza-se por marcas de dentes oblíquas no colo ou na base do tronco das árvores jovens.

Desfolha (coelho)

fricção ou esfrega da casca do tronco (corço)

Roer da casca (coelho)

Protetores de rede (esquerda), tubular ventilado (centro) e tubular não-ventilado (direita)

Tipos de protetores

Há várias formas de proteger as árvores jovens individualmente, sendo útil diferenciar entre protetores tubulares compactos e protetores de rede.

Os protetores tubulares são tubos de polipropileno rígido, verde e translúcido, com um tratamento contra a radiação ultravioleta. Têm uma duração útil de vida de 5 a 7 anos após a plantação. A maioria destes protetores tem um diâmetro entre 8 e 12 cm. A sua construção com parede dupla modifica o microclima à volta da árvore individual de várias formas, aumentando as taxas de crescimento em altura, enquanto oferecem proteção contra danos por mamíferos [1].

Os protetores de rede são frequentemente usados em sistemas agroflorestais com culturas nas entrelinhas. São bainhas cilíndricas rígidas (Ø 15-33 cm), feitas de rede quadrada ou hexagonal (2,5 a 25 mm de malha). Os produtos de melhor qualidade atualmente disponíveis são fabricados em polietileno preto de alta densidade (HDPE), estabilizado com absorventes de radiação ultravioleta (U.V.). Isto melhora a resistência do produto final à foto-

decomposição e, conseqüentemente, aumenta a sua durabilidade.

A sua duração de vida também depende do peso. Protetores pesados de rede dupla reforçados ($\geq 400-450 \text{ g/m}^2$) duram 7 a 10 anos. São sobretudo destinados a fornecer uma proteção eficiente contra danos por mamíferos [2].

Porquê usar protetores de rede?

São mais baratos e convenientes

A maioria dos tubos disponíveis no mercado é vendida em grupos de 5 ou mais, enrolados e entregues em caixas. Os protetores de rede são menos volumosos e normalmente vendem-se espalmados e pré-dobrados, o que os torna mais fáceis de transportar e guardar. O preço de compra dos protetores de rede pode ser até 35% mais baixo do que o dos protetores tubulares.

São menos suscetíveis a terem ninhos de vespas

Na primavera, o espaço confinado criado pelo diâmetro dos pequenos protetores tubulares favorece a ocorrência de ninhos de vespas. Com o verão, a atividade das vespas e o tamanho dos seus ninhos aumenta. O calor permite a sua proliferação e torna-as agressivas. Durante as podas, as picadas são frequentes. O microclima dentro dos protetores de rede é menos favorável às vespas e os ninhos dentro destas estruturas são raros.

Um ninho de vespas dentro de um protetor tubular

Facilitam as podas

As densidades de árvores mais baixas otimizam o crescimento inicial, reduzindo a competição com outras árvores, mas induzem o desenvolvimento de numerosos defeitos de conformação. A poda é uma forma de corrigir estes defeitos.

O diâmetro do protetor é crucial (≤ 12 cm), pois restringe os ramos. Pode ser difícil inserir tesouras de poda num tubo compacto estreito para remover ramos indesejados. Um protetor de rede de 20 cm de diâmetro é o ideal para facilitar os trabalhos de poda das árvores.

Quando é impossível remover a proteção para podar a árvore, a única solução é danificar o tubo.

Promovem o crescimento equilibrado das árvores

Os protetores tubulares de plástico podem causar modificações fisiológicas no crescimento das plantas jovens, por criarem um microclima dentro do tubo. O efeito mais visível é o alongamento substancial do lançamento principal anual (por vezes 2 a 3 vezes mais longo que nas árvores sem proteção). No entanto, também já se tem observado uma redução do crescimento em diâmetro das raízes e caule.

Enquanto os estudos mais antigos se focaram nas modificações da luz e temperatura para explicarem a distorção no crescimento das árvores dentro dos protetores tubulares, os mais recentes e detalhados têm vindo a demonstrar que a ventilação é essencial. Sem uma boa ventilação, resultante da convecção livre através do topo do protetor, o fornecimento de CO_2 à árvore é demasiado baixo. A falta de ventilação resulta numa taxa de assimilação reduzida.

Planta instável de carvalho-vermelho-americano, desenvolvida num protetor de tubo não ventilado: não consegue suportar o próprio peso.

Os protetores de tubo têm vindo a ser melhorados através da criação de um efeito de ventilação em chaminé, com a abertura de orifícios na base, resultando num crescimento em diâmetro do caule não natural. No entanto, a relação entre a parte aérea e a subterrânea permanece desequilibrada. Esta alocação anormal de biomassa nos protetores de tubo ventilados é o resultado da falta de movimento da árvore dentro do protetor.

O movimento do tronco da árvore, induzido pelo vento, influencia a forma como a matéria se distribui pelas diferentes partes da planta em crescimento. A oscilação repetida leva a um engrossamento da base do tronco e ao rápido desenvolvimento da raiz mestra, (este fenómeno é denominado tigmorfogénese). As folhas, que se movem livremente, também poderão emitir um sinal (através do vento ou gotas de chuva) que é suficiente para induzir este tipo de resposta dentro do tronco e das raízes [3].

Promove-se o crescimento de árvores jovens através de:

- Proteção das árvores individuais com protetores de rede - os impactos negativos potenciais nas árvores são mais reduzidos que os de protetores tubulares.
- Escolha de protetores com maior diâmetro, o que promove o desenvolvimento da folhagem.
- Escolha de uma malha de rede com um tamanho maior, o que reduz as condições microclimáticas para as árvores.
- Evitando usar protetores que sejam mais altos que o necessário.

Critérios de qualidade

Altura e diâmetro

A eficácia de um protetor de rede depende da sua capacidade de proteção durante todo o período em que a árvore jovem se encontra vulnerável. A altura mínima do protetor tem sempre que ser superior à altura crítica dos possíveis danos infligidos nas árvores por animais.

Altura máxima (cm) das feridas causadas por animais em árvores				
	Coelho	Lebre	Corço	Veado
Desfolha	<60	<70	<150	<200
Fricção ou esfrega da casca do tronco	-	-	50-100	100-200
Roer da casca	<50	<60	-	-

As alturas padrão dos protetores para árvores são de **50 cm para o coelho, 60 cm para lebre, 120 cm para o corço e 180 cm para o veado**. Em áreas onde as populações de cervídeos são muito densas, a atratividade das árvores recém-plantadas leva muitas vezes os agricultores a utilizarem protetores mais altos, mais pesados e mais rígidos. Estes deverão ter **150 cm de altura para corços e 200 cm de altura para veados**, e devem ser suportados com estacas de madeira reforçadas.

O diâmetro padrão dos protetores de rede irá depender do tipo de árvore a ser protegida: 10 a 15 cm para choupo; 14 a 15 cm para folhosas com dominância apical acentuada (p. ex., cerejeira-brava, freixos, bordos, carvalho-vermelho-americano); 20 a 25 cm para as folhosas com fraca dominância apical e forte desenvolvimento lateral (carvalhos, faia, nogueiras) e 30 a 33 cm para as coníferas.

Peso

Os catálogos comerciais fornecem correntemente pesos em gramas por metro linear (m). No entanto, esta não é uma indicação fiável quando se quer escolher entre dois produtos de altura igual, mas marca e/ou diâmetro diferentes. O único critério realista para comparações fiáveis entre tipos de protetores é o **peso em gramas por m²**.

Como calcular o peso em gramas por m²:

Utilize a seguinte fórmula para calcular o peso (W) de um protetor de rede em gramas por m²: $W = g / (\pi \cdot \emptyset / 100)$, em que:

- g: gramas por metro linear (g/m)
- π : constante matemática igual a 3,1416
- \emptyset : diâmetro (cm) do protetor de rede

Para proteger folhosas da fauna silvestre em plantações agroflorestais, os protetores de grande porte de rede alveolados e reforçados ($\pm 400-450$ g/m²) combinam as vantagens de ter rede larga (1-3 cm) e fina (2-3 mm): fios plásticos verticais e horizontais mais grossas fornecem rigidez e maior resistência ao desgaste, enquanto a rede fina impede os lançamentos de crescerem para fora.

Este tipo de protetores reduz os riscos de malformações e de consumo dos eixos caulinares principais pelos animais silvestres. O protetor de rede é fácil de abrir para colocar a árvore sem danificar a extremidade da planta, graças a quatro dobras pré-formadas. Além disso, ajudam a manter uma secção cruzada oval que assegura que a árvore pode crescer facilmente a partir do topo.

Vista de perto de um protetor de rede-dupla reforçado (25 x 25 mm/ 2,5 x 2,5 mm). É adequado para uso agroflorestal.

Lista de referências:

- [1] Potter MJ (1991). Treeshelters. Handbook 7. Forestry Commission. London: HM Stationery Office.
- [2] Van Lerberghe P (2013). Protecting trees from wildlife damage - Mesh tree guards. Paris, CNPF - IDF.
- [3] Coutand C, Dupraz C, Jaouen G, Ploquin S, Adam B (2008). Mechanical Stimuli Regulate the Allocation of Biomass in Trees: Demonstration with Young Prunus avium Trees. Ann. Bot., vol. 101 (9): 1421-1432.

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

www.agforward.eu

O autor agradece especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.